

КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Кадырова Маликахон Кахрамановна,

*Джизакский Государственный педагогический университет, старший
преподаватель*

Аннотация: В данной статье описывается конфликт, его виды, причины конфликтов, конфликты между людьми и их возникновение, проявления поведения человека в конфликтных ситуациях, особенности самоуправления в таких ситуациях.

Ключевые слова: конфликт, соперничество, сотрудничество, компромисс, приспособление, трудности, личность, поведение.

Annotation: This article describes the conflict, its types, causes of conflicts, conflicts between people and their occurrence, manifestations of human behavior in conflict situations, features of self-government in such situations.

Key words: conflict, rivalry, cooperation, compromise, adaptation, difficulties, personality, behavior.

Жизнь человека представляет собой череду всевозможных ситуаций, многие из которых в силу их повторяемости и похожести становятся привычными. В них человек действует во многом на уровне автоматизмов. В таких ситуациях расход психических и физических сил сведен к минимуму. В силу своей трудности он и требуют мобилизации и психических и физических ресурсов. Человек, находящийся в трудной ситуации, получает информацию о разных ее элементах: о внешних условиях; о своих внутренних состояниях; о результатах своих собственных действий. Обработка этой информации осуществляется по средством познавательных и эмоциональных процессов. Результаты обработки этой информации влияют на поведение личности в трудной ситуации. По мнению В.Мерлина, когда человек стремится удовлетворить какой-либо мотив, он нередко сталкивается с

противодействием. В результате различных внешних и внутренних противодействий возникает трудная ситуация.

Конфликтное поведение состоит из противоположно направленных действий оппонентов. Этими действиями реализуются скрытые от внешнего восприятия процессы в мыслительной, эмоциональной и волевой сферах оппонентов. Чередование взаимных реакций, направленных на реализацию интересов каждой стороны и ограничение интересов оппонента, составляет видимую социальную реальность конфликта.

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта. В основе выделения стратегий лежит концепция о «силовом поле» мотивации руководителя, ориентированного либо на производство, либо на человека, производителя. Первая «силовая линия» ведет к максимально высоким объемам прибыли и рассматривается как напористость. Вторая направлена на человека, на то, чтобы условия труда в наибольшей степени отвечали его потребностям и запросам. Она рассматривается как кооперативность. Выделяются 5 стратегий.

1. Соперничество - заключается в навязывании другой стороне предпочтительного для себя решения.

2. Сотрудничество - позволяет осуществить поиск такого решения, которое удовлетворяло бы обе стороны.

3. Компромисс - предполагает взаимные уступки в чем-то важном и принципиальном для каждой стороны.

4. Приспособление - основывается на понижении своих стремлений и принятии позиций оппонента.

5. При избегании - участник находится ситуации конфликта, но без всяких активных действий по его разрешению.

В зависимости от того, как воспринимается угроза, трудные ситуации могут иметь три уровня:

1. трудности, как потенциальная угроза (проблемные ситуации деятельности, проблемные ситуации взаимодействия и внутренние затруднения);

2. трудность как непосредственная угроза (критические, аварийные ситуации деятельности, предконфликтные ситуации взаимодействия, внутриличностные конфликты);

3. трудности как реализующаяся угроза (экстремальные, в том числе и боевые, ситуации, конфликтные ситуации и внутриличностные кризисы).

В процессе социального взаимодействия у человека существует определенный диапазон вариантов ожидаемого поведения, общения, деятельности со стороны другого человека, являющегося партнером по взаимодействию. Варианты поведения могут быть желательными, допустимыми, нежелательными и недопустимыми. Характер поведения зависит от индивидуально-психологических особенностей человека, его психического состояния, отношения к конкретному партнеру по взаимодействию, особенностей актуальной ситуации взаимодействия. Если реальное поведение партнера укладывается в рамки желаемого или допустимого, то взаимодействие продолжается бесконфликтно. Если нет -либо прерывается, либо переходит в конфликтную фазу.

Еще одна психологическая причина возникновения конфликта – 2 значительная вариативность психологической устойчивости к отрицательному воздействию на психику стрессовых факторов социального взаимодействия. Вы можете использовать какое-либо воздействие на человека, считая его достаточно нейтральным или слабым, но для вашего оппонента оно может оказаться достаточно сильным.

От внутриличностных конфликтов никто не застрахован. Их арсенал поистине неисчерпаем. В ироничной формуле указаны условия, необходимые для предупреждения внутриличностного конфликта:

1. не желать (так. как отпугнешь);

2. не надеяться (иначе больно будет, если не получится);
3. не искать дважды в одном. месте (удача не глупее тебя);
4. искать молча;
5. не хватать грязными. руками;
6. вовремя отпускать.

В зависимости от индивидуальных характеристик люди относятся к внутренним противоречиям по-разному, избирают свои стратегии выхода из конфликтных ситуаций. Одни погружаются в размышления, другие тотчас начинают действовать, третьи окунаются в захлестывающие их эмоции. Важно, чтобы человек, отдавая себе отчет в собственных индивидуальных особенностях, выработывал свой стиль разрешения внутренних противоречий, конструктивное отношение к ним. Способы разрешения конфликта, время, затрачиваемое на это у людей с разными типами темперамента, различны. Холерик решает все быстро, предпочитая поражение неопределенности. Меланхолик долго размышляет, взвешивает, прикидывает, не решаясь приступить к каким-либо действиям. Однако такой мучительный рефлексивный процесс не исключает возможность в корне изменить сложившуюся ситуацию. Свойства темперамента влияют на динамическую сторону решения внутриличностных противоречий: на скорость переживаний, их устойчивость, индивидуальный ритм протекания, интенсивность, направленность вовне или вовнутрь.

Механизмы защиты, развивающиеся в онтогенезе как средство адаптации и разрешения конфликтов, могут при определенных условиях вызывать противоположные состояния дезадаптации. В основе этой неоднозначности лежит то, что механизмы защиты являются в своем большинстве продуктами конфликтов раннего онтогенеза.

Литература:

1. Анцупов А.Я. Конфликтология. “Ульяновский Дом печати”, 1996.
2. Кармин А. С. Конфликтология. Издательство «Лань», 1999.

3. Леонов Н.И. Конфликтология. Издательство «Лань», 1997.
4. Malika Qodirova, Shaxsning ichki konfliktlari va mexanizmlari, Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №41 (science.i-edu.uz, jspi.uz)
5. Malika Qodirova, ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ (ЕСУ) Ежемесячный научный журнал № 10 (79)/2020 Том 1, Серия: , Архив Научных Публикаций JSPI: 2020: Архив №95 (science.i-edu.uz, jspi.uz)
6. Qodirova, M. (2020). Voyaga yetmagan o'smirlar xulq atvorini shakllantirishda olib boriladigan ishlar mazmuni. Архив Научных Публикаций JSPI, 1(41). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/5637
7. Qodirova, M. (2021). O'SMIRLAR PSIXOLOGIYASI VA O'SMIR XULQ-ATVORINING O'ZIGA HOSLIGI . *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 1(3). извлечено от <https://primedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/4021>
8. Qodirova, M. (2022). O'SMIRLAR TARBIYASINING QIYINCHILIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING KELIB CHIQUISH SABABLARI. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 2(5). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/5105>
9. Qaxramonovna, Q. M. (2022, March). TARBIYASI QIYIN O'SMIRLAR BORASIDAGI TADQIQOTLAR. In *International Virtual Conference on Language and Literature Proceeding* (Vol. 1, No. 1).
10. Qodirova, M., & Abirqulova, S. (2022). O'SMIRLARGA XOS AGRESSIVLIK VA UNING KO'RINISHLARI. *Журнал Педагогики и психологии в современном образовании*, 2(5). извлечено от <https://ppmedu.jspi.uz/index.php/ppmedu/article/view/6416>